
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 340

DOI 10.5281/zenodo.14000335

ИСТОРИОГРАФИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В РОССИИ: ПРОБЛЕМАТИКА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ

HISTORIOGRAPHY OF LAW AND THE STATE IN RUSSIA: ISSUES AND KEY APPROACHES

ВАН ЛЭЙ,

Белорусский государственный экономический университет.

WANG LEI,

Belarus State Economic University.

Данная статья посвящена исследованию историографии истории права и государства России как самостоятельной научной дисциплины. Обосновывается необходимость глубокого анализа историографических аспектов данной области, которые до сих пор остаются недостаточно разработанными. Рассматриваются ключевые концептуальные подходы, развивавшиеся в рамках историко-правовой науки на протяжении дореволюционного и советского периодов, и прослеживается эволюция данной дисциплины. Подчеркивается важность разграничения понятий «историография» и «история науки». Указывается, что историография является частью истории науки и анализирует степень изученности научных проблем на различных этапах.

This article is devoted to the study of the historiography of the history of law and the state of Russia as an independent scientific discipline. The necessity of an in-depth analysis of the historiographical aspects of this field, which still remain insufficiently developed, is substantiated. The key conceptual approaches that developed within the framework of historical and legal science during the pre-revolutionary and Soviet periods are considered, and the evolution of this discipline is traced. The importance of distinguishing the concepts of "historiography" and "history of science" is emphasized. It is indicated that historiography is a part of the history of science and analyzes the degree of knowledge of scientific problems at various stages.

Ключевые слова: *историография, история права, история государства, историко-правовая наука, дореволюционный период, концептуальные подходы, эволюция дисциплины.*

Key words: *historiography, history of law, state history, historical and legal science, pre-revolutionary period, conceptual approaches, evolution of discipline.*

Актуальность данного исследования заключается в необходимости изучения историографии истории права и государства России как самостоятельной научной дисциплины, которая до настоящего времени не была предметом глубокого научного анализа. Проблема исследования состоит в недостаточной разработанности историографического анализа истории права и государства России, а также в необходимости разграничения понятий «историография» и «история науки». Цель исследования – определить ключевые кон-

цептуальные подходы, формировавшиеся в рамках историко-правовой науки на протяжении дореволюционного и советского периодов, и проследить процесс эволюции этой дисциплины.

История права и государства России как самостоятельная научная дисциплина обладает собственной историографией, которая развивалась параллельно со становлением самой науки. Историография как научное направление начала формироваться лишь тогда, когда история была признана наукой, и у историков возникла необходимость в самопознании. Это произошло на рубеже XVIII–XIX веков, и процесс эволюции историографии происходил синхронно с развитием науки. Первоначально историография рассматривалась как описание исторической мысли, однако к середине–концу XIX века ее основная задача заключалась в создании общей картины развития науки, а также в демонстрации смены научных теорий и взглядов, формирующих теоретические ориентиры науки [1, с. 91-127]. В современной научной литературе нередко можно встретить отождествление понятий «историография» и «история науки». Этот подход, в частности, был предложен А.М. Сахаровым [1, с. 91-127], и его поддерживают многие современные историки, полагая, что историография и история науки являются тождественными понятиями.

Однако с точки зрения науковедения эти категории следует различать. История науки является понятием, включающим более широким понятием, включающим не только описание научных проблем, но и анализ процесса накопления научных знаний с учетом конкретных исторических условий, в которых формировались те или иные научные концепции, теории и школы. Она также охватывает аспекты формирования исследователей как ученых, их научной практики, а также влияние государственной политики на развитие науки и уровень популяризации научных знаний. В этой связи целесообразно рассматривать историографию как часть истории науки – дисциплину, анализирующую степень изученности отдельных научных проблем или направлений на различных этапах развития науки. История права и государства России как научная дисциплина зарождалась в рамках отечественной исторической науки, и поэтому ее становление сопровождалось активным заимствованием историографического опыта исторической науки.

Историография истории права и государства России до настоящего времени не являлась самостоятельным объектом научного анализа. Некоторые ее аспекты находили отражение в предисловиях к работам историков права, публикациях биографического характера, а также в обзорах литературы, предваряющих основные исследования. Значительный вклад в анализ историографических компонентов истории права и государства России внесли исследования, посвященные вопросам науковедения, эволюции гуманитарных наук [2], а также истории юридической науки [3] и образования [4]. Особенно выделяется четырехтомный энциклопедический словарь, подготовленный под руководством В.М. Сырых. Этот словарь является уникальным источником по истории юридической науки и одновременно представляет собой важное историографическое издание, охватывающее основные направления юридических исследований как в ретроспективе, так и в их современной трактовке [5; 6].

История права и государства России в дореволюционный период имеет долгую и разнообразную историографию. Общеизвестно, что формирование отечественной историко-правовой науки произошло под влиянием немецкой исторической школы права в середине XIX века, хотя интерес к истории права и государства среди юристов возник намного раньше. В историографии можно выделить несколько направлений.

Первое из этих направлений, которое, как отмечает Г. С. Фельдштейн, является историко-догматическим в совокупности с историко-сравнительным, имело прикладной характер. Цель таких исследований состояла в создании систематизированных сборников и пособий для практического применения отечественного законодательства. Одним из первых примеров является рукопись «Краткое руководство к российским правам», составленная Фридри-

хом Генрихом Штрубе де Пирмоном, профессором Российской академии наук, которая была передана в библиотеку Академии в 1750 году [7, с. 130-131; 12].

Другая работа, представляющая интерес, – речь «О начале и переменах российских законов», произнесенная Штрубе де Пирмоном 6 сентября 1766 года. Это исследование стало первым печатным трудом по истории русского права, в котором ученый применил методы сравнительного правоведения. Впоследствии интерес Штрубе де Пирмона к истории русского права проявился в его работе «Рассуждение о древних Руссах», опубликованной в 1785 году, где он поддержал мнение М.В. Ломоносова о славянском происхождении Руси и подверг критике Герхарда Миллера [8, с. 97]. Таким образом, Штрубе де Пирмон стал одним из первых юристов, занимавшихся историей права.

Начало изучения русского права на русском языке связывается с именем С.Е. Десницкого. В своей работе «Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции» он предложил методологию изучения русского права, которая, по его мнению, должна основываться на историческом, метафизическом и политическом подходах с учетом естественного правосознания» [9, с. 153-154].

Историко-догматическое направление продолжало развиваться и в рамках неофициальных систематизаций законодательства. В конце XVIII века появились первые «словари», представлявшие собой хронологическую систематизацию законодательства с комментариями. Первым таким сборником стал «Словарь юридический», изданный в 1788 году и составленный Лангансом. Впоследствии аналогичные попытки были предприняты И. Наумовым, Л. Максимовичем, братьями Хавскими и другими авторами.

В первой трети XIX века историко-догматическое направление юридической историографии получило развитие в связи с официальной систематизацией российского законодательства. Это привело к формированию нового направления, которое можно условно назвать источниковедческим. Оно сыграло важную роль в становлении истории права как самостоятельной научной дисциплины. Наиболее значимыми результатами работы государственных комиссий по систематизации законодательства стали «Полный хронологический реестр законодательных актов со времени правления Алексея Михайловича до 1825 года» с аннотациями [10, с. 236], а также исторические своды для «Полного собрания законов Российской империи» и «Свода законов Российской империи». Крупным достижением того времени стала аналитическая работа М.М. Сперанского «Обозрение исторических сведений о Своде законов», опубликованная в 1833 году.

С этого момента отечественная юридическая наука вступила в новый этап, особенно в 1840-х годах, когда история русского права начала развиваться как самостоятельное научное направление. Однако первые исторические исследования чаще встречались в работах по теории права. Именно в этот период возникло историко-теоретическое направление, которое в первую очередь связано с К.А. Неволным. В своей «Энциклопедии законоведения» он впервые указал на необходимость разделения истории законов и истории законоведения, обозначил способы их изложения и описал этапы развития законоведения [3; 4]. Важную роль в развитии науки сыграли также работы Н.К. Ренненкампа, Г.Ф. Шершеневича и Г.С. Фельдштейна, которые синтезировали исторический опыт отечественного права.

Во второй половине XIX века отечественная история права приобрела всесторонний историографический опыт. В этот период появилась группа исследователей, предложивших периодизацию становления истории русского права как науки. Первый этап, ограниченный XVIII – началом XIX века, связывается с деятельностью В.Н. Татищева, Г.-Ф. Миллера, М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина. Следующий этап, который пришелся на первую четверть XIX века, характеризуется тем, что история права стала частью юридических дисциплин, сосредоточив внимание на гражданском и уголовном праве. На третьем этапе, начавшемся в 1830-х годах, появляются работы таких ученых, как И.Ф.Г. Эверс и А.М.Ф. фон

Рейц, которые предложили систематические курсы по истории русского права [11, с. 34]. Также следует отметить институциональные аспекты развития историко-правовой науки. Университетский устав 1863 года закреплял историю русского права как обязательную дисциплину в учебных программах. Это привело к созданию кафедр истории права в университетах и формированию научных сообществ. Археографическая комиссия, созданная в 1834 году, также сыграла важную роль в развитии историко-правовой науки, публикуя исторические памятники и проводя публичные лекции, что способствовало популяризации знаний.

Н.П. Загоскин выделил несколько научных направлений, которые он назвал школами, существовавшими еще с XVIII века, такими как норманская и славянская школы. К этому времени в науке возникли две основные теории происхождения русского государства – теория родового быта (Г. Эверс) и теория общинного быта (И.Д. Беляев, Н.В. Лешков). В XIX веке появились также скептические школы, такие как М. Т. Каченовского, которые подвергали критике традиционные исторические взгляды.

Наконец, важной особенностью второй половины XIX века стало формирование групп исследователей на базе ведущих университетов. Среди них были такие выдающиеся историки, как В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров, П.Н. Милюков, а также юристы, оставившие значительный след в истории права, например И.Д. Беляев, М.Ф. Владимирский-Буданов, Н.П. Загоскин и другие. Методология исследований была междисциплинарной, с использованием данных из археологии, исторической географии, генеалогии и других вспомогательных наук. К концу XIX века история русского права и государства стала интегрирующей дисциплиной, становясь неотъемлемой частью научных исследований в юридической науке.

После революции 1917 года развитие истории русского права как науки было приостановлено, что привело к перестройке юридической науки и образованию в соответствии с идеологией того времени. До 1930-х годов значимых историко-правовых исследований практически не проводилось. Восстановление этого направления связано с деятельностью С.В. Юшкова, который создал кафедру истории государства и права в Свердловске и заложил основы советской историографии права, несмотря на идеологическое давление. Юшков признавал важность трудов дореволюционных правоведов, таких как Неволин и Соловьев, однако вынужден был учитывать марксистские интерпретации права.

Советская историография начала развиваться через осмысление достижений дореволюционной школы и адаптацию их к марксистской методологии. В учебниках того периода использовались заимствования из дореволюционных источников, что отражало трудности замены старых догматических основ новыми идеологическими разработками. Преемственность научной традиции признавалась, но на первый план выдвигался классовый подход. Начиная с 1950-х годов, наука истории права расширила свой предмет за счет исследования правовых систем других народов СССР. Также рос интерес к государственным институтам, таким как суды и прокуратура. Важным итогом этого периода стало создание крупных коллективных исследований, включая обобщающие труды, посвященные истории права СССР. Советская историография заложила основы для последующего развития российской историко-правовой науки, несмотря на идеологические ограничения, что нашло отражение в изданных трудах и учебных пособиях.

Историография российской истории права и государства развивалась параллельно с формированием историко-правовой науки, оставаясь ее неотъемлемой частью. Этот процесс был тесно связан с общей историей России и с преемственностью между дореволюционным и советским периодами. Важную роль в этом сыграли институционализация и дисциплинарное формирование юридической науки. Несмотря на общие черты, каждый период характеризуется своими особенностями. В дореволюционный период российская историко-правовая наука формировалась под влиянием немецкой школы права, постепенно переходя от практического характера к междисциплинарному подходу. В советское время основой научного по-

иска стала марксистская парадигма, а исследования часто базировались на критике предшествующих дореволюционных достижений и согласовывались с идеологией Советского государства. Однако, несмотря на различия в подходах, исследования в области истории права и государства охватывали как общие вопросы, так и специфические аспекты, опираясь на значительный эмпирический материал. Богатство накопленного отечественными учеными опыта остается актуальным и может стать предметом дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сахаров А.М. Методология истории и историография. М.: Изд-во МГУ, 1981. 214 с.
2. Долгова Е.А. Рождение советской науки: учёные в 1920-1930-е гг. М.: РГГУ, 2020. 469 с.
3. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в XVIII-XIX вв. Омск: Ом. акад. МВД России, 2013. 198 с.
4. «Изучать юриспруденцию яко прав искусство». Очерки истории юридического образования в России (конец XVII–XX в.) / под ред. В.В. Захарова, Н.Н. Зипунниковой. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2008. 160 с.
5. Правовая наука и юридическая идеология России: энциклопедический словарь биографий / отв. ред. В.М. Сырых. М.: Юрист, 2009. Т. 1: XI – начало XX в. 2009. 918 с.
6. Правовая наука и юридическая идеология России: энциклопедический словарь биографий / отв. ред. В.М. Сырых. М.: Юрист, 2009. Т. 4: (1965-1 января 2011 г.). 2015. 942 с.
7. Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII-XX веков. Очерки жизни и творчества: в 2 т. М.: Зерцало, 2007. Т. 1. 672 с.
8. Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII-XX веков. Очерки жизни и творчества: в 2 т. М.: Зерцало, 2007. Т. 2. 672 с.
9. Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в XVIII столетии. М.: Зерцало, 2010. 216 с.
10. Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в первой половине XIX века. М.: Зерцало, 2010. 280 с.
11. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 640 с.
12. Кожевина М.А., Ящук Т.Ф. Историография истории права и государства России: дореволюционный и советский периоды // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, №4. С. 5-15.

© Ван Лэй, 2024.